

ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Ихтиёржон Исмоилов

Фарғона давлат университети таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8340474>

Аннотация: Жиноят ва жазо бир-бири билан чамбарчас боғлиқ. Жазо - содир этилган жиноятга нисбатан давлатнинг табиий муносабати. Агар ижтимоий хавfli қилмиш жазоланмас экан, уни жиноят деб ҳисоблаш мумкин эмас. Жазо жиноят тушунчасининг мажбурий аломатидир. Шу боис жиноят ва жазо тушунчаларининг ахлоқий-ҳуқуқий ва ижтимоий-фалсафий мазмун-моҳиятини тадқиқ этиш долзарб ижтимоий масалалардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Калит сўзлар: фуқаролик жамияти, ҳуқуқий маданият, сўз эркинлиги, жиноят, жазо, ахлоқ.

Дастлаб таҳлилни жиноят тушунчасининг моҳиятини тушунтиришдан бошлаш масаланинг ечимини ойдинлаштиришга ёрдам беради. Умуман олганда, тақиқланган, айбли, ижтимоий хавfli қилмиш жиноят ҳисобланади. Жиноят бошқа қоида бузарликлардан ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради. Бу қилмишнинг ижтимоий хавfliлигидир. Чунки жиноят натижасида жамият ва шахс учун ҳам моддий, ҳам маънавий зарар етказилади. Шунинг учун жиноятнинг ижтимоий хавfliлик даражаси жиной оқибатда акс этади. Демак жиноят тушунчаси ўзининг ижтимоий хавfli, айблилиги, қонун билан тақиқланганлиги каби хусусиятлари билан бошқа қоида бузарликлардан фарқ қилар экан.

Фикримизча, жиноят – ахлоқийлик тамойиллари асосида таркиб топган ҳуқуқий талаблар, қонун-қоидалар устувор бўлган фуқаролик жамиятида ушбу меъёрларга менсимасдан муносабатда бўлиш оқибатида шахсий манфаатлар устунлиги ҳамда ўзгалар ҳақ-ҳуқуқларини бузиш натижасида содир этилган ҳодиса ҳисобланади.

Инсоннинг ҳар бир яхши ёки, ҳуқуққа хилоф ёхуд жиной қилмиши, аввало, унинг муайян қилмишни содир қилиш фикридан бошланади. Инсон ҳар бир ҳаракатни бажаришдан олдин уни онгида шакллантириб олади. Аммо жиноят содир қилиш ҳақидаги фикрнинг мавжудлиги жиной қилмиш ҳисобланмайди. Чунки қилмишни жиноят деб ҳисоблаш учун қилмишда қонунда назарда тутилган шартлар бўлиши керак, яъни жиноят таркибининг барча аломатлари бўлиши керак. Жиноят содир қилиш фикрида эса ҳали шу фикрни амалга ошириш учун шахс ҳеч қандай бирон бир ҳаракат қилмаган ва шу туфайли жиноят таркибининг объектив томонини ифодаловчи ҳаракатлар ҳали содир этилмаган бўлади. Яъни жиноят таркибини ифодаловчи белгилар юз бермаган ва қонун билан қўриқладиган ижтимоий муносабатларга хавф солинмаган. Ушбу масалалар жиноят босқичлари мавзусида батафсил таҳлил қилинади. Жиноят содир этиш тўғрисидаги фикрнинг мавжудлиги жиноят ҳисобланмаслигини барча жиноят ҳуқуқларида умумий қоида тариқасида қабул қилинган. Аммо айрим ҳар доим ҳам шундай бўлмаган.

Фалсафий маънода жиноят тушунчаси кишиларнинг муайян нопок мақсадларини амалга ошириш йўлидаги амалий хатти-ҳаракатлари мажмуасини акс эттиради. Башарият тараққиёти давомида жамият ривож ва равнақи учун хизмат қилувчи эзгу

муддаоларни мақсад қилиб олган ҳодисалар қатори унга зид равишда, баъзан жиноят туркумига кирувчи ҳодисалар ҳам содир этилиб келади. Бу ҳодисалар жамият тараққиётига хизмат қилмайди, балки уни таназзулга этаклайди. Шу боис жамият аъзолари ҳамда турли ижтимоий ташкилотлар, ижтимоий институтлар томонидан жиноят ҳодисаси қораланиб келади ва унга қарши кураш олиб борилади. Бу йўлда даставвал жиноятни келтириб чиқарувчи сабаблар ва мотивларни аниқлаш муҳим. Зеро, ҳар қандай жиноят, аввало, ижтимоий ҳодиса сифатида тасодифан рўй бермайди. Ҳаттоки, баъзан эҳтиётсизлик оқибатида тасодифан рўй берган жиноят дея талқин этиладиган ҳодиса ҳам, аслида муайян ижтимоий илдизларга боғлиқ бўлади. Шунинг учун бу ҳодисанинг шарт-шароитларга боғлиқ сабабларини аниқламасдан, унга қарши кураш кўзланган самарани бермайди. Фақат шундан сўнггина турли усул ва воситалар ёрдамида унга қарши курашиш лозим бўлади. Агар жиноятга қарши кураш олиб борилмаса, бир жиноятнинг иккинчи жиноятни келтириб чиқариши хавфи ортиб боради. Бу эса, жамият ҳаётида жиноятчилик деб аталмиш ҳодисанинг илдиз отишига олиб келади. Бу ҳолда жамиятнинг маънавий ҳаётига катта путур этади. Жиноятчилик туфайли давлат ва жамиятга катта моддий ва маънавий зарар этиши, кишиларнинг тинч-осойишта турмуши издан чиқиши, давлат бошқарувидаги барқарорлик ўрнига беқарор тартибсизликлар рўй бериши мумкин. Бинобарин, жиноят амалдаги ахлоқий, маънавий, ҳуқуқий тамойиллар ҳукмрон бўлган жамият ҳаётига ёт ҳодисадир.

References:

1. Yuridik entsiklopediya /Yuridik fanlar doktori, professor u.Tadjixanovning umumiy tahririda. – Toshkent.: Sharq, 2001. – B. 156 (656).
2. Saidov, S. (2022). JINOYAT VA JAZONING DOLZARBLIGI. Science and innovation, 1(C8), 477-479.
3. A'zamjonovich, I. I. (2022). JINOYAT VA JAZO: XALQARO VA MILLIY TAJRIBALARNING IJTIMOIIY FALSAFIY XUSUSIYATLARI. ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY QARASHLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR, 160-161..